

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

DIAGNÓSTICO DO ACERVO DOCUMENTAL DA TRANSIÇÃO UFT-UFNT

Palmas/TO
2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Controle de versões:

Versão	Data	Autoria	Tipo de Modificação
1.0	12/03/2024	Raissa Kelly Marinho dos Santos	Versão Inicial do Documento
1.1	28/03/2024	Werley Teixeira Reinaldo	Análise e adequação

Contatos:

Técnico	Telefone	E-mail
Ary Henrique Morais de Oliveira	(63) 3229-4034	protic@uft.edu.br
Werley Teixeira Reinaldo	(63) 3229-4034	dsdigital@uft.edu.br
Ediane Dias dos Santos	(63) 3229-4034	protic@uft.edu.br

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 RELATÓRIO TÉCNICO	5
2.1 Identificação	5
Tabela 1: Identificação Geral dos Câmpus	5
2.2 Informações sobre o acervo documental físico	5
Gráfico 1: Tipo de ambiente em que encontra-se os documentos.	6
Gráfico 2: Estado de conservação do acervo.	7
Gráfico 3: Identificação da presença de agentes nocivos ao acervo.	8
Gráfico 4: Agentes de Deterioração da documentação.	8
Gráfico 5: Embalagem de acondicionamento do acervo.	9
Gráfico 6: Mobiliário de Armazenamento do acervo.	10
2.3 Informações sobre a quantificação	10
Tabela 2: Quantificação da massa documental	10
Tabela 3: Quantitativo estimado de acervos.	11
3 ANÁLISE DOS DADOS	12
Imagem 1: Arquivos da secretaria acadêmica	13
Imagem 2: Pastas suspensas localizadas na secretaria acadêmica	14
Imagem 3: Degradação dos arquivos por cupim	15
Imagem 4: Acervos diversos em Tocantinópolis	16
Imagem 5: Acumulação de documentos inadequadamente	16
4. PARECER TÉCNICO	17
5. CONCLUSÃO	18

1 INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é uma instituição de ensino superior pública localizada no estado do Tocantins, região Norte do Brasil. Fundada em 2000, a UFT é uma das mais jovens universidades federais do país, mas tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento acadêmico, científico e cultural da região. Ao longo de sua história, a UFT tem se consolidado como uma instituição de excelência acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento regional e para a formação de profissionais qualificados e engajados com as demandas da sociedade. Sua presença tem sido essencial para a formação de profissionais capacitados e para o avanço científico na região.

No entanto, o crescimento populacional e as demandas crescentes por educação superior na porção norte do estado evidenciaram a necessidade de uma instituição específica para atender a essa região de forma mais direcionada e eficiente. Assim, surge a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), criada a partir da Lei nº 13.856, sancionada em 8 de julho de 2019. A UFNT foi concebida com o objetivo de descentralizar o ensino superior no estado, levando educação para municípios do norte tocantinense. Com isso, a universidade visa atender às demandas locais e regionais, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região.

Haja vista as ações propostas pela Pró-Reitoria de Tecnologia e Comunicação (PROTIC), iniciamos em 2023, um levantamento abrangente da massa documental em todas as unidades da UFT, tanto na Reitoria, nas unidades gestoras, quanto nas unidades, que possuem massa documental distribuídas cinco câmpus existentes, por meio de visitas técnicas.

No entanto, para desenvolver um planejamento de médio e longo prazo sobre a quantidade de documentos em toda a universidade, é crucial entender a situação dos câmpus desvinculados com a criação da UFNT, especificamente os câmpus de Araguaína e Tocantinópolis, tendo em vista que a documentação, até o marco de criação da UFNT, pertence a UFT.

2 RELATÓRIO TÉCNICO

O diagnóstico foi elaborado com os dados coletados nos câmpus de:

- Araguaína/TO e
- Tocantinópolis/TO.

Descreveremos a seguir o detalhamento dos dados coletados, em forma de tabelas e gráficos e com suas respectivas avaliações.

2.1 Identificação

O levantamento começou em 14/02/2024 e terminou em 16/02/2024. Os dados foram coletados por meio de visitas *in loco*, sendo aplicado um questionário contendo perguntas gerais sobre o acervo.

Dessa forma, iniciaremos este diagnóstico com a descrição das unidades, as quais foram feitas o levantamento, localizadas nos campus da UFNT em Araguaína e Tocantinópolis, assim como, o atual Gestor dessas unidades.

Tabela 1: Identificação Geral dos Câmpus

Câmpus	Unidade/Setor	Nome do responsável
Campus de Araguaína	Direção CCI - Centro de Ciências Integradas	Roberto Antero
	Secretaria Acadêmica - CCI	Maurivan Pereira do Santos
	Arquivo dos Servidores- CCI	Joel Mendonça
	Superintendência de Infraestrutura - CCI	Eroilton Alves dos Santos
	Central de Estágios - CCI	Adriana Rodrigues de Almeida
	Centro de Ciências da Saúde - CCS	Fernando Holanda
Campus de Tocantinópolis	Centro de Ciências Agrárias - CCA	Andressa Francisca
	Centro de Educação, Humanidades e Saúde - Tocantinópolis	Marco Aurelio Gomes de Oliveira

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

2.2 Informações sobre o acervo documental físico

Para melhor identificação das informações sobre os acervos, estaremos dividindo o detalhamento da massa documental da seguinte forma:

- Centro de Ciências Integradas (Cimba) – Araguaína;
- Centro de Ciências da Saúde – Araguaína;

- Centro de Ciências Agrárias – Araguaína e
- Centro de Educação, Humanidades e Saúde - Tocantinópolis.

No Gráfico 1 apresentamos as informações concernentes ao tipo de ambiente no qual localiza-se o acervo, ou seja, idealizamos esse questionamento para saber em que ambiente os documentos encontram-se: junto ao local de trabalho; local com outros materiais; ou local contendo apenas documentos.

Gráfico 1: Tipo de ambiente em que encontra-se os documentos.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

A conservação de acervos documentais refere-se ao conjunto de técnicas, práticas e políticas utilizadas para preservar documentos históricos, arquivos, bibliotecas e outros materiais de valor cultural e informativo ao longo do tempo. O objetivo principal da conservação é garantir a integridade física e o acesso contínuo a esses materiais, para que possam ser utilizados por gerações futuras.

Neste contexto, conduzimos uma análise superficial do estado de conservação dos documentos encontrados nas diversas unidades dos câmpus, identificando o estado do suporte físico das informações, ou seja, tentamos identificar se os documentos mantinham sua legibilidade e se o suporte físico apresentava danos. De forma simplificada, o suporte dos documentos é definido como qualquer material capaz de armazenar informações, neste caso o suporte dos

documentos aqui mencionado é o papel. Os dados ora descritos foram reproduzidos no Gráfico abaixo.

Gráfico 2: Estado de conservação do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

No caso específico, relacionado a deterioração do documentos em suporte físico, realizamos a verificação superficial de agentes nocivos, ou seja, verificamos a presença de agentes biológicos, os quais são descritos de forma simples como organismos vivos, como fungos, bactérias, insetos, roedores, etc., que se alimentam ou danificam os componentes do papel, como celulose e lignina. Esses agentes prosperam em ambientes úmidos e quentes, criando condições ideais para o crescimento e propagação. Quando presentes, esses agentes biológicos podem causar danos significativos aos documentos, resultando em manchas, descoloração, fragilização e até mesmo na destruição completa das informações registradas no papel.

Assim, o gráfico abaixo descreve a presença ou ausência desses agentes, conforme observação superficial do ambiente.

Gráfico 3: Identificação da presença de agentes nocivos ao acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

Dando continuidade ao assunto relacionado à deterioração dos documentos, descreveremos abaixo alguns tipos de agentes nocivos (biológicos ou não) que causam a deterioração do papel identificados no ambiente onde estava localizada a massa documental.

Gráfico 4: Agentes de Deterioração da documentação.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

O acondicionamento dos documentos é feito através de embalagens(caixa arquivo, capa protetora, pastas, envelopes, etc. que são utilizadas como forma de forma a preservar a integridade física do suporte e garantir sua conservação ao longo do tempo. No gráfico abaixo estão descritos alguns tipos de acondicionamento, estes foram os encontrados no levantamento.

Gráfico 5: Embalagem de acondicionamento do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

O armazenamento de documentos é o processo de manter e preservar documentos de forma organizada e acessível durante um período de tempo determinado ou indefinido. Isso envolve a escolha de um local apropriado para armazenar os documentos. Esse armazenamento envolve ainda o uso de arquivos, estantes, armários e outras estruturas para guardar os documentos em formato físico, como papel. Assim, no gráfico abaixo descreveremos o mobiliário encontrado no levantamento, onde estão dispostos a massa documental.

Gráfico 6: Mobiliário de Armazenamento do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

2.3 Informações sobre a quantificação

A avaliação da quantidade de documentos acumulados é essencial para compreender a magnitude dos acervos presentes nas diferentes unidades da instituição. Essa avaliação permite estimar a quantidade de espaço necessária para armazenar os documentos de forma adequada. A medida da quantidade de documentos pode ser feita usando a metodologia do metro linear, que é uma unidade de medida comumente usada para determinar o espaço ocupado pelos documentos em estantes. Conseqüentemente, na tabela a seguir, serão apresentadas as estimativas aproximadas do tamanho dos acervos encontrados nos diferentes campi.

Tabela 2: Quantificação da massa documental

Unidade	Mensuração
Centro de Ciências Integradas (Cimba)	-
Direção CCI	≈105 metros lineares
Secretaria Acadêmica - CCI	≈314 metros lineares
Arquivo dos Servidores- CCI	≈12 metros lineares
Superintendência de Infraestrutura - CCI	≈ 7 metros lineares
Central de Estágios - CCI	≈ 21 metros lineares

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Centro de Ciências da Saúde - CCS	≈ 0,79 metros lineares
Centro de Ciências Agrárias - CCA	≈ 98 metros lineares
Centro de Educação, Humanidades e Saúde - Tocantinópolis	≈ 326 metros lineares
Total	≈ 883,79

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

Foi notável um considerável volume de documentos acumulados nas unidades dos câmpus de Araguaína e Tocantinópolis, como indicado nos números estimados apresentados na tabela acima. É importante salientar que parte desse volume, considerável nos câmpus, se deve principalmente ao método de quantificação empregado. Em algumas áreas onde os documentos estavam armazenados, o acesso era limitado e muitas vezes inacessível, então a quantidade de documentos foi determinada por meio de medição cúbica, ou seja, calculando o comprimento x altura x largura das pilhas de documentos ou das áreas onde os acervos estavam localizados.

Após a estimativa do valor total da massa documental, serão apresentados na Tabela 3 os elementos essenciais e relevantes para impulsionar iniciativas de gestão do acervo. Os dados fornecidos podem servir como ponto de partida para o desenvolvimento de projetos voltados para a administração dos documentos mencionados neste diagnóstico.

Tabela 3: Quantitativo estimado de acervos.

Levantamento quantitativo de produção de acervos arquivísticos							
Unidade	Metro Linear	Peso (KG) (=B3 x 50)	Volume (m ³) (=B3 x 0,08)	Caixa-arquivo (=B3 x 7)	Estante c/7 bandejas/49 cx (=E3/49)	Área Física (m ²) (=F3x1,04)	Quantidade de Servidores (E3/2500)
UFNT	883,79	44.198,5	70,7032	6.186,53	126,25	131,305	2,47

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

- Cada metro linear comporta 7 caixas-arquivo;
- Cada metro linear de documento equivale a 50 Kg;
- Para se obter m/l, multiplicamos cada metro cúbico por "12";
- Cada estante com 7 bandejas comporta 49 caixas-arquivo;
- Cada estoque ocupa 1,04m² de área física;

- Estimamos 1 servidor para cada conjunto de 2.500 caixas-arquivo.

3 ANÁLISE DOS DADOS

Durante o primeiro e segundo semestres de 2023, a Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC) empreendeu atividades voltadas para o levantamento quantitativo da massa documental e a avaliação das condições atuais dos arquivos da UFT. Essas iniciativas visavam subsidiar o planejamento de ações direcionadas à gestão desses documentos. Com foco nesse objetivo, os gestores direcionaram esforços para a efetivação desse levantamento, assim como, a produção de diagnósticos e relatório para avaliar tanto a quantidade como a situação atual dos materiais arquivísticos, proporcionando uma visão mais abrangente e precisa para a formulação de estratégias de gestão.

Em decorrência da cisão da UFNT, os gestores expandiram o escopo dessas atividades, concentrando-se também no levantamento da massa documental nas unidades desmembradas. Essa iniciativa foi fundamentada no estabelecimento de um marco temporal para documentos e dados entre as duas instituições, UFT e UFNT. O objetivo principal foi identificar e quantificar os arquivos administrativos, funcionais e acadêmicos pertencentes à UFT, agora distribuídos em unidades da UFNT. Essa abordagem visa garantir a integridade e a continuidade da gestão documental, mesmo diante das mudanças estruturais e organizacionais resultantes da cisão. A seguir, serão apresentadas algumas imagens que ilustram as condições atuais dos arquivos, oferecendo percepções valiosas para direcionar futuras estratégias.

Imagem 1: Arquivos da secretaria acadêmica

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

As imagens apresentadas revelam a diversidade de métodos de acondicionamento dos documentos, destacando-se a presença de diferentes sistemas de organização, como pasta suspensa, pasta/escacela, caixa-arquivo, entre outros. No entanto, essa diversidade pode resultar em desafios significativos para a gestão eficiente da informação. A falta de padronização pode gerar a desorganização, além da perda de informações importantes. A ausência de um sistema consistente de acondicionamento e armazenamento pode dificultar a localização e recuperação de documentos essenciais, comprometendo os processos administrativos e acadêmicos.

Imagem 2: Pastas suspensas localizadas na secretaria acadêmica

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

As imagens apresentadas acima revelam um volume considerável de massa documental, o qual parece carecer de procedimentos arquivísticos. A falta destes procedimentos e o tratamento adequado pode acarretar um risco aumentado de perda, danificação ou até mesmo destruição acidental de documentos importantes, levando à falta de dados cruciais para tomada de decisões ou para comprovação de direitos e obrigações legais.

A falta de controle sobre o ciclo de vida dos documentos pode levar à violação da privacidade e confidencialidade de informações sensíveis, bem como à exposição a riscos de segurança e fraude, ou seja, sem uma gestão adequada, os arquivos podem se tornar obsoletos e inutilizáveis ao longo do tempo, resultando na perda irreparável de parte da história institucional e cultural.

Imagem 3: Degradação dos arquivos por cupim

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

As imagens acima mostram um triste retrato do descaso com os acervos documentais, os quais estão sofrendo uma deterioração alarmante causada por diversos agentes, com destaque para os agentes biológicos, em especial, cupins. A presença desses agentes representa uma séria ameaça à preservação dos documentos, podendo resultar em danos irreversíveis. Além dos cupins, outros agentes biológicos, como fungos e bactérias, também podem contribuir para a degradação dos materiais, além de impossibilitar o uso pelos seres humanos, haja vista as doenças que podem afetá-los. Essa situação evidencia a urgência de ações efetivas para proteção dos acervos.

Imagem 4: Acervos diversos em Tocantinópolis

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

As imagens dispostas acima e a imagem 5(abaixo) trata-se de um mesmo ambiente, no câmpus da UFNT em Tocantinópolis. O depósito possui diversas mobílias as quais estão armazenados os documentos.

Imagem 5: Acumulação de documentos inadequadamente

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT (2024)

Entre os principais problemas identificados, aqueles de maior gravidade são:

- O acúmulo excessivo de documentos;
- Descartar e eliminar documentos inadequados;
- Ausência de uma gestão documental;
- A descentralização dos arquivos, resultando em gestões variáveis conforme as chefias imediatas;
 - Armazenamento de documentos inadequados e sem padronização, aumentando os riscos de danos aos acervos;
 - Condições físicas necessárias para a guarda dos documentos, muitas vezes negligenciadas e sujeitas à manipulação;
 - Risco de danos e perda de informações devido à falta de cuidado com a massa documental.

Diante do exposto, é evidente e premente a necessidade de implementar uma gestão eficiente, avaliação sistemática e centralização dos documentos, para minimizar as perdas de informação e garantir a preservação adequada dos registros.

4. PARECER TÉCNICO

Segue abaixo observações e recomendações para a execução das medidas preventivas e corretivas iniciais, para o trato da massa documental da UFT, localizada na UFNT.

1. Projeto de centralização dos documentos no Arquivo Central (ACE):

A centralização dos documentos no arquivo central é um passo crucial para garantir a organização e acessibilidade dos registros. Recomenda-se que seja desenvolvido um plano detalhado para a transferência ordenada dos documentos para um local centralizado, neste caso o ACE, permitindo uma gestão mais eficiente da informação.

2. Projeto voltado à gestão arquivística desses documentos:

Além da centralização física, é essencial implementar um projeto de gestão arquivística que estabeleça diretrizes para a organização, classificação, avaliação e descarte adequado de documentos. Esse projeto deve incluir a definição

de políticas claras de gestão documental, bem como a capacitação de pessoal para garantir a aplicação correta dessas políticas.

3. Projeto de Preservação e Conservação dos acervos:

A preservação e conservação dos acervos são aspectos fundamentais para garantir a integridade e a durabilidade dos documentos ao longo do tempo. Recomenda-se a implementação de medidas adequadas de conservação, como controle de temperatura, umidade e manipulação correta dos documentos,

4. Execução dos projetos:

Quanto à execução dos projetos supracitados, há duas possibilidades a considerar. A primeira é realizá-la internamente pela UFT, com a orientação de um profissional de arquivologia. Nesse caso, é crucial destinar recursos para a compra de materiais, contratação de mão de obra especializada e transporte dos acervos para a UFT. Alternativamente, há possibilidade da realização dos projetos por terceiros, através da contratação de uma empresa terceirizada, ao qual é requerida a destinação de recursos específicos para essa contratação, verificando aspectos positivos da empresa contratada, ou seja, se esta última possui expertise e capacidade para executar as tarefas conforme necessário.

Em ambas as opções, a alocação adequada de recursos é essencial para o sucesso dos projetos.

5. CONCLUSÃO

Diante do contexto da cisão UFT-UFNT e considerando que esta última detém a guarda atual dos documentos da UFT, é essencial proceder com ações voltadas à centralização desses registros na própria instituição. Tal medida não apenas simplificará o acesso às informações relevantes para a comunidade acadêmica e administrativa, mas também garantirá uma gestão documental eficiente

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

para proteção, integridade e acessibilidade desses materiais, promovendo uma administração mais eficiente e responsável de seus arquivos.

Ao passar pelos procedimentos arquivísticos, de forma adequada, os documentos da UFT não terão apenas sua preservação física garantida, mas também a organização e categorização que permitirão um acesso mais rápido e preciso às informações neles contidas. O esforço para a gestão dos documentos representa um compromisso com a transparência, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos da instituição, além de contribuir para a construção de uma memória institucional sólida e acessível.

Em suma, o planejamento de ações voltadas aos procedimentos arquivísticos e gestão documental dos registros da UFT são passos essenciais para garantir a preservação e o uso adequado das informações contidas nesses documentos. Ao garantir que os arquivos incluídos sob a guarda e administração direta da instituição, a UFT fortalece sua capacidade de preservar sua história, promover a transparência e facilitar o acesso ao conhecimento acumulado ao longo do tempo, beneficiando toda a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.

Raissa Kelly M. dos Santos
Arquivista
PROTIC/UFT

Werley Teixeira Reinaldo
Diretor
DSD/PROTIC/UFT

Ary Henrique M. de Oliveira
Pró-Reitor
PROTIC/UFT